

TA'LIM MENEJMENTIDA SAMARALI BOSHQARUV TAMOYILLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Islamova Dilfuza Dilshodovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi p.f.n.dotsent v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim menejmentining zamonaviy tamoyillari, samarali boshqaruv yondashuvlari va ularning umumta'lim maktablari boshqaruviga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada ta'limdagi strategik rejalashtirish, sifatni boshqarish, pedagogik kadrlar salohiyati kabi muhim yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Janubiy Koreya, Finlyandiya va Singapur kabi rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ta'lim menejmenti modeliga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim menejmenti, strategik boshqaruv, pedagogik liderlik, sifatni boshqarish, xalqaro tajriba, maktab-oila hamkorligi, zamonaviy yondashuv.

Аннотация: В статье рассматриваются современные принципы управления в системе образования, эффективные подходы к менеджменту и их влияние на руководство общеобразовательными школами. Освещаются такие направления, как стратегическое планирование, управление качеством, кадровый потенциал педагогов, а также взаимодействие школы и семьи. На основе опыта развитых стран (Южная Корея, Финляндия, Сингапур) предложены рекомендации по внедрению современных моделей образовательного менеджмента.

Ключевые слова: образовательный менеджмент, стратегическое управление, педагогическое лидерство, управление качеством, международный опыт, сотрудничество школа-семья, современные подходы.

Abstract: This article explores modern principles of educational management, effective governance approaches, and their impact on general education schools. It focuses on strategic planning, quality management, teacher capacity building, and school-family collaboration. Drawing on the experiences of countries like South Korea, Finland, and Singapore, the paper provides practical recommendations for adopting innovative educational management models.

Keywords: educational management, strategic governance, pedagogical leadership, quality assurance, international practices, school-family cooperation, modern approaches.

Kirish

Bugungi kunda globallasuv jarayonlari va texnologik rivojlanish ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, raqamli transformatsiya tufayli an'anaviy boshqaruv uslublari endi zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Bu esa ta'lim tizimining boshqaruvini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Endilikda maktab rahbarlari, ta'lim tashkiloti menejerlari, umuman, soha mutasaddilarining boshqaruvga oid qarorlari faqat ichki muammolarni hal qilish bilan cheklanmaydi, balki xalqaro miqyosdagi ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etish va pedagogik jarayonni doimiy takomillashtirishni ham o'z ichiga olmoqda.

Dunyo miqyosida tan olingan PISA (O'quvchilarning xalqaro baholash dasturi), TIMSS (Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha xalqaro monitoring tadqiqoti), hamda TALIS (O'qituvchilar va o'quv muassasasi rahbarlari faoliyatining xalqaro tadqiqoti) kabi yirik ilmiy-amaliy loyihalar natijalari ta'limdagi muhim haqiqatni yaqqol ko'rsatib berdi: o'quvchilarning bilim darajasi, ularning ijodiy fikrlash va muammolarni yechish qobiliyati, pedagogik jamoaning rivojlanish sur'ati - bularning barchasi samarali boshqaruv bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni, yaxshi tashkil etilgan,

ilg'or boshqaruv tizimi mavjud bo'lgan ta'lim muassasalarida o'quvchilarning natijalari yuqori, o'qituvchilarning motivatsiyasi kuchli va ota-onalar bilan hamkorlik samaraliroq bo'lishi kuzatilmoqda.

Tadqiqotlar metodologiyasi

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbariyati tomonidan ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish va xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimini yaratish bo'yicha bir qator muhim qarorlar qabul qilindi. Xususan, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda boshqa muassasalar tomonidan ishlab chiqilayotgan strategiyalar, dasturlar va milliy kontseptsiyalar ushbu jarayonni tizimli tarzda yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda.

Bu islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, shubhasiz, boshqaruv tizimining sifatiga bog'liq. Ya'ni, faqatgina yangi dasturlarni qabul qilish emas, balki ularni samarali boshqarish, amalga oshirish va natijalarni monitoring qilish bo'yicha aniq mexanizmlar zarur. Bugun ta'lim muassasalari rahbarlari strategik fikrlaydigan, raqamli texnologiyalarni boshqaruvga joriy eta oladigan, jamoa bilan ishlash madaniyatiga ega va muammolarni ijodiy hal qila oladigan, menejerlik salohiyatiga ega shaxslar bo'lishi kerak.

Shuningdek, zamonaviy boshqaruvda muhim omillardan biri bu – ochiqlik, javobgarlik va natijadorlik tamoyillaridir. Aynan shu tamoyillar asosida ishlaydigan ta'lim tashkilotlarida islohotlar real samara berishi, o'quvchilar bilim sifati oshishi va jamoatchilik ishonchi kuchayishi mumkin.

Globalashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimi boshqaruvining yangi bosqichga ko'tarilishi faqat zarurat emas – bu davr talabi. Endilikda har bir rahbar yangilikka ochiq, o'rganishga tayyor va xalqaro tajribani o'z ishida qo'llay oladigan yetuk mutaxassis bo'lishi zarur.

Ta'lim menejmenti ilmiy fan sifatida XX asrning boshlarida shakllana boshladi. Ta'lim tizimi va ta'lim jarayonlarini samarali boshqarish, shuningdek, rahbarlarning ish faoliyatini yaxshilash zarurati boshqaruv fanining rivojlanishiga turtki bo'ldi. Boshqaruv tamoyillari, o'z navbatida, nafaqat iqtisodiyot, balki ta'lim sohasida ham innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Birinchi navbatda, boshqaruv tamoyillari to'g'risida jahon miqyosida keng tarqalgan fikrlarni ko'rib chiqish zarur. Fayolning (Henri Fayol) boshqaruv tamoyillari menedjmentning asosiy tamoyillari sifatida qaraladi. U 14 ta boshqaruv tamoyilini ishlab chiqdi va bu tamoyillarni zamonaviy boshqaruvda qo'llash amaliyotini keng tarqalishiga olib keldi. Ularning ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ixtisoslashuv - har bir xodimning o'z ishini puxta bajarishi uchun uni o'zining maxsus sohasida ixtisoslashishi kerak.

Avtoritet va mas'uliyat - boshqaruvchi o'z avtoriteti bilan mas'uliyatni uyg'unlashtirishi lozim.

Disciplina - ma'lum me'yorlarga rioya qilish va ish jarayonini to'g'ri tashkil qilish zarur.

Shuningdek, **Peter Druker** tomonidan ishlab chiqilgan natijaga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari ta'lim boshqaruvini samarali amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Druker ta'limda boshqaruvni faqat jarayonlarni kuzatib borish emas, balki o'zgarishlarga moslashishga, innovatsion yondashuvlarni joriy etishga, natijalarni doimiy o'lchash va nazorat qilishga asoslash zarurligini ta'kidlaydi. U o'zining "natijaga yo'naltirilgan boshqaruv" (Management by Objectives, MBO) modelida tashkilotning maqsadlariga erishish uchun aniq va o'lchovli maqsadlarni belgilashni taklif qiladi.

Edward Deming tomonidan ishlab chiqilgan **sifat boshqaruvi** (Quality Management) tamoyillari ta'lim boshqaruviga zamonaviy yondashuvni qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning **PDCA (Plan-Do-Check-Act)** modeli ta'lim muassasalarida sifatni oshirishga yo'naltirilgan

samarali boshqaruv jarayonini yaratish uchun keng qo'llanilmoqda. Bu model orqali rahbarlar ta'lim jarayonlarini rejalashtirish, amalga oshirish, baholash va yaxshilash tizimini yaratadilar.

Henry Mintzberg esa rahbarlarning o'z rolini va boshqaruvning turli tomonlarini o'rgangan. U boshqaruvning asosiy rollarini quyidagicha ta'riflaydi:

Interpersonal rollar - rahbar o'z jamoasida o'rin egallagan shaxs sifatida o'zaro munosabatlar o'rnatishi, motivatsiyani ta'minlashi va maqsadlar belgilashi kerak.

Axborot rollari - rahbarning axborot oqimlarini boshqarishi va to'g'ri qarorlar qabul qilishi kerak.

Decisional rollar -rahbarlar ta'lim tizimidagi qarorlarni qabul qilishda mustaqil va tezkor bo'lishlari zarur.

Bundan tashqari, O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari ham ta'lim boshqaruvining milliy modelini yaratishda katta ahamiyatga ega. Masalan, **A. Abduqodirov, G. Jo'raqulova, Sh. Toshboev,** va **N. Jo'raev** kabi olimlar ta'lim boshqaruvining milliy xususiyatlarini o'rganib, ta'lim tizimini zamonaviy boshqaruv uslublari bilan boyitishda katta hissa qo'shdilar.

Xususan, **Sh. Toshboev** ta'limda samarali boshqaruvni tashkil etish uchun quyidagi asosiy komponentlarni taklif qiladi:

Strategik maqsadga yo'naltirilganlik - boshqaruvining samarali bo'lishi uchun ta'lim muassasasi maqsadlarining aniq belgilanishi va ularga erishish uchun strategik reja tuzish muhimdir. Bu maqsadlar o'quvchilarning bilimini oshirish, pedagogik jarayonni takomillashtirish va jamoaning rivojlanishiga xizmat qilishi kerak.

Boshqaruvda ishtirok va jamoaviylik - ta'lim tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun boshqaruv jarayonida barcha xodimlar ishtirok etishi va jamoaviy yondashuvning mavjud bo'lishi lozim. Rahbar o'z jamoasining fikrini inobatga olib, qarorlar qabul qilishi va jamoaning motivatsiyasini oshirishi kerak.

Innovatsiyaga ochiqlik - zamonaviy boshqaruv innovatsion yondashuvlarni, yangi metod va texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Bu, o'z navbatida, ta'lim tizimini yaxshilash va yangi imkoniyatlarga yo'l ochadi.

Raqobatbardoshlik va sifatga intilish - ta'lim muassasalari o'z raqobatchilaridan ajralib turishi va o'quvchilarga eng yaxshi ta'lim berish uchun sifatni oshirishga harakat qilishlari zarur. Bu jarayon nafaqat ichki rivojlanishni ta'minlaydi, balki maktablarning jahon miqyosidagi obro'sini ham oshiradi.

Tahlil va natijalar

Ta'lim menejmentining samaradorligini ta'minlashda uzoq muddatli strategik maqsadlarga yo'naltirilgan rejalashtirish muhim o'rin tutadi. Qisqa muddatli natijalar ko'pincha o'quv jarayonining samaradorligini to'liq aks ettirmaydi, shuning uchun ta'limda rivojlanish va yangilanishni ta'minlash uchun strategik boshqaruv zarur.

Strategik rejalashtirish jarayonida tizimli yondashuvlar, masalan, SWOT tahlil va SMART maqsadlar qo'yish, hamda KPI (Key Performance Indicators) indikatorlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar ta'lim tizimini tashkillashtirishda va rivojlantirishda aniq va o'lchovli maqsadlar belgilash imkoniyatini yaratadi.

SWOT tahlil (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) orqali ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, ichki va tashqi imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlash mumkin. SWOT tahlilining yordami bilan strategik rejalashtirish amalga oshiriladi, bu esa maktablarning samarali ishlashiga imkon beradi.

SMART maqsadlar (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) metodologiyasi orqali ta'lim tizimida aniq va o'lchovli maqsadlar belgilash, natijada har bir o'qituvchi va boshqaruv xodimi uchun bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar aniq ko'rsatiladi.

KPI indikatorlari esa ta'lim tashkilotlarining faoliyatini doimiy ravishda kuzatib borish va baholash imkonini beradi. Bu indikatorlar, misol uchun, o'quvchilarni o'qishdagi muvaffaqiyat darajasini yoki o'qituvchilarning pedagogik samaradorligini o'lchash uchun ishlatiladi.

Janubiy Koreyada, masalan, strategik rejalashtirish barcha maktablarda 5 yillik rivojlanish dasturi asosida amalga oshiriladi. Bu dasturda ta'lim muassasalarining umumiy rivojlanish yo'nalishlari belgilab olinadi va har bir maktab o'zining maqsadlariga erishish uchun aniq strategiyalarni ishlab chiqadi.

Transformatsion liderlik - bu tashkilotda ijobiy o'zgarishlar yaratish va xodimlarni umumiy maqsadlar sari yo'naltirish uchun ilhomlantiruvchi va motivatsiyalovchi liderlik uslubidir. Ushbu yondashuv, birinchi navbatda, o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, shuningdek, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishga qaratilgan.

James Burns va **Bernard Bass** tomonidan ishlab chiqilgan transformatsion liderlik, lider va uning kuzatuvchilari o'rtasida kuchli aloqalar o'rnatish orqali tashkilotning umumiy maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi. Bu yondashuvda liderlar o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi va o'qituvchilarni pedagogik jarayonda yangi usullarni qo'llashga undaydi.

Transformatsion liderlar maktab muhitida o'zgarishlar yaratishga yordam beradi. Ular o'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyatini yangilashda yordam beradi, o'quvchilarda intellektual va ijtimoiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday liderlar odamlarning ishonchini qozonadi va jamoani umumiy maqsad sari yo'naltiradi.

Sifat menejmenti ta'lim tizimining samaradorligini doimiy ravishda nazorat qilish va takomillashtirishni ta'minlaydi. **Demingning sifat doirasi (Plan – Do – Check – Act)** tizimi ta'limda doimiy takomillashtirishni amalga oshirishning asosiy vositasidir. Bu tizim orqali ta'lim muassasalari o'z faoliyatini doimiy ravishda baholash va kerakli o'zgarishlarni kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. **Plan – Do – Check – Act** jarayoni ta'limda sifatni ta'minlashga qaratilgan siklni tashkil etadi.

Ushbu tizim **Finlyandiyada** ta'lim sifatini oshirishda muvaffaqiyatli qo'llanilgan va ta'lim tizimining yuqori samaradorligini ta'minlagan. Finlyandiyadagi tizimli yondashuv o'qituvchilarni o'z kasbiy malakalarini oshirishga, o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berishga qaratilgan.

O'zbekistonda ham sifat menejmentini amalga oshirish uchun ichki audit, baholash va tashqi monitoring tizimlari joriy etilmoqda. Bu tizimlar orqali ta'lim muassasalarining faoliyati doimiy ravishda kuzatilib, zarur o'zgarishlar kiritiladi. Ichki audit orqali o'qituvchilar va boshqaruvchilar o'z faoliyatlarini baholashadi, tashqi monitoring esa mamlakat bo'ylab umumiy ta'lim sifatini nazorat qiladi.

Xalqaro tajribalar va ta'lim menejmenti samaradorligini Finlyandiya ta'lim tizimi dunyo bo'ylab o'zining innovatsion yondashuvlari, o'qituvchiga ishonch va yuqori darajadagi erkinlik bilan mashhur. Bu modelning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Finlyandiya ta'lim tizimi **o'qituvchiga to'liq ishonchni bildiradi**, uning professional salohiyatini rivojlantirish va unga erkinlik berish muhim. O'qituvchilar, o'z navbatida, o'quvchi-talabalarga individual yondashuvni ta'minlaydilar.

Ta'lim tizimining boshqaruvi **markazlashtirilmagan** bo'lib, mintaqaviy va mahalliy darajada qarorlar qabul qilinadi. Bu usul pedagogik jarayonlarni moslashuvchan va talabga qarab o'zgartirish imkonini beradi.

Finlyandiya tizimi **natijalardan ko'ra jarayonlarga ko'proq e'tibor qaratadi**. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'ziga xos rivojlanishiga, ijodiy fikrlashiga va mustaqil o'rganishiga turtki beradi.

Ta'lim jarayonida **o'quvchilarning manfaatlari doim birinchi o'rinda bo'ladi**. Ularning ehtiyojlariga qarab ta'lim mazmuni va metodlari moslashtiriladi.

Janubiy Koreya tajribasi - o'qituvchilarni malakasini oshirish va yuqori intizomni saqlashga katta e'tibor qaratadi. Ularning ta'lim tizimida quyidagi xususiyatlar mavjud:

Ta'lim tizimida **yuqori darajadagi intizom** mavjud. O'quvchilar va o'qituvchilar qat'iy tartib-qoidalarni bajarishga majbur. Bu, albatta, ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) sohalariga e'tibor qaratish Koreyada o'quvchilarning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon yaratadi.

O'qituvchilarning malakasi muntazam ravishda oshiriladi. Ular uchun maxsus treninglar, seminarlarga qatnashish imkoniyatlari mavjud. Bu o'qituvchilarning pedagogik malakasini va o'quvchilarga bo'lgan munosabatlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Boshqaruvda gorizontol ishtirok o'qituvchilar, ota-onalar va talabalarning fikrlarini hisobga olishni anglatadi. Bu tizimda qarorlar ko'p tomonlama tahlil qilinadi.

Singapur yondashuvi - ta'lim tizimi innovatsion boshqaruv va samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuvning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Singapurda o'quv dasturlari XXI asrning talablariga moslashtirilgan, ya'ni texnologik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. O'quvchilarga tanqidiy fikrlash, kreativlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari beriladi.

Ta'lim tizimida **liderlik maktablari** va ta'lim boshqaruvining innovatsion elementlari muhim o'rin tutadi. Bu tizimda o'qituvchilarni boshqaruvning yuqori darajalariga tayyorlashga alohida ahamiyat beriladi.

Ta'lim samaradorligini tahlil qilish uchun maxsus platformalar yaratilgan. Bu platformalar orqali ta'lim jarayonlari doimiy monitoring qilinadi va kerakli o'zgarishlar amalga oshiriladi.

Rivojlangan davlatlarning ta'lim sohasidagi umumiy xususiyatlar:

Ushbu tajribalarning barchasida **innovatsion boshqaruvning** roli juda katta. Ta'lim tizimlari jahonning rivojlangan mamlakatlarda yangiliklarga ochiq va tez moslashishga qodir bo'lishi kerak.

Ta'lim tizimida barcha ishtirokchilar - o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqalar - birgalikda ishlashadi. **Jamoaviylik hamkorlikni** va yaxshilanishni ta'minlaydi.

Har bir tizimda **monitoring va tahlilning ahamiyati** katta. Samaradorlikni oshirish uchun har bir qaror asosli va ma'lumotlarga tayangan bo'lishi kerak.

XXI asrda ta'lim sohasining muvaffaqiyati endilikda nafaqat zamonaviy darsliklar, o'quv dasturlari va o'quvchilarning bilim darajasi bilan belgilanmoqda, balki uni boshqarish tizimi qanday shakllangani, qanday yondashuvlar asosida faoliyat olib borayotgani bilan ham bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda ta'lim menejmentining samarali faoliyat yuritishi uchun tizim ichida uzluksiz rivojlanish, yangiliklarni tezda qabul qilish va moslashuvchan boshqaruv modeli zarur.

Mazkur maqolada ta'lim menejmenti sohasida samarali boshqaruv tamoyillari, zamonaviy yondashuvlar, raqamli texnologiyalarning integratsiyasi, xalqaro tajribalar, xususan, Janubiy Koreya, Finlyandiya va Singapurda qo'llanilayotgan ilg'or modellar tahlil qilindi. O'rganilgan holatlar shuni ko'rsatadiki, menejment jarayonida shaffoflik, hisobdorlik, strategik rejalashtirish, inson resurslarini boshqarish va raqamli imkoniyatlardan foydalanish boshqaruv samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan "Raqamli maktab", "Direktorlar kengashi", "Uzluksiz kasbiy ta'lim", "Kasbiy rivojlanish kuni" kabi islohotlar yangi davr talablari bilan uyg'un bo'lsa-da, ularni chuqur o'rganish, ilmiy asoslangan mexanizmlar bilan boyitish zarurati mavjud.

Shu boisdan islohotlar samaradorligini oshirishda quyidagi **amaliy tavsiyalarni** ilgari surish maqsadga muvofiq:

Strategik rejalashtirishni mustahkamlash - har bir ta'lim muassasasi yillik va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasiga ega bo'lishi, bu reja doimiy baholab borilishi zarur.

Rahbarlar malakasini oshirish - modul asosidagi uzluksiz o'qitish tizimi orqali rahbarlarning boshqaruv, raqamli menejment va kommunikatsion ko'nikmalarini rivojlantirish.

Kasbiy rivojlanish va motivatsiya tizimini takomillashtirish: KPI (asosiy faoliyat ko'rsatkichlari) tizimiga asoslangan baholash va mukofotlash mexanizmini ishlab chiqish.

Innovatsion menejment yondashuvlarini kengaytirish: masofaviy ta'lim platformalari, raqamli boshqaruv panellari orqali boshqaruvni avtomatlashtirish va monitoringni kuchaytirish.

Xalqaro tajribani moslashtirish: Janubiy Koreya, Finlyandiya va Singapurda sinovdan o'tgan muvaffaqiyatli boshqaruv modellarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirib, pilot maktablar orqali tajriba o'tkazish.

Xulosa

Ta'lim menejmentida muvaffaqiyatga erishish faqatgina rahbarlik lavozimini egallash yoki boshqaruv funksiyalarini bajarish bilangina cheklanmaydi. Bu, avvalo, ta'lim rahbarining doimiy o'zini rivojlantirishga intilishi, ilg'or g'oya va tajribalarni amaliyotga joriy eta olishi, o'zgarishlarga ochiqligi, ijodkorlik bilan fikrlashi hamda samarali jamoaviy hamkorlik muhitini shakllantira olishi bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur kompetensiyalar zamonaviy ta'lim jarayonining sifatini oshirish, barqaror rivojlanishni ta'minlash va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, zamonaviy ta'lim menejeri - bu nafaqat bilimdon va mas'uliyatli mutaxassis, balki yangilanishlarga tayyor, motivatsiyani kuchaytira oladigan va jamoani yuksak maqsad sari yetaklaydigan lider shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. Toshkent: 2023-y.
2. Fayol, A. *“General and Industrial Management.”* 1916-y.
3. Drucker, P. *“The Practice of Management.”* New York: Harper & Row. 1954-y.
4. Deming, W. E. *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press. 1986-y.
5. Mintzberg, H. *The Nature of Managerial Work*. New York: Harper & Row. 1973-y.
6. Abduqodirov, A. *“Ta'lim tizimida menejment asoslari”*. Toshkent: Fan. 2020-y.
7. Jo'raqulova, G. *“Ta'limda boshqaruvning pedagogik va psixologik asoslari.”* Toshkent: O'qituvchi. 2019-y.
8. Toshboev, Sh. *“Innovatsion ta'lim boshqaruvi: nazariya va amaliyot.”* Toshkent: Iqtisodiyot. 2021-y.
9. Jo'rayev, N. *“Ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv.”* Toshkent: Muallim. 2020-y.
10. Abdurahmonov, Q. *“Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar.”* Toshkent: Ilm ziyosi. 2022-y.